

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE MAIN ESSENCE OF ECONOMIC IDEAS IN WESTERN EUROPE. WESTERN EUROPEAN THINKERS AUGUSTINE, FOMA AVKINSKY

¹Boltakov Sardor, ²Rahmatova Dilnoza

¹Teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the direction of Economics (branches and fields) of the Faculty of Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ОСНОВНАЯ СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ АВГУСТИН, ФОМА АВКИНСКИЙ

¹Болтаков Сардор, ²Рахматова Дилноза

¹Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент факультета экономики (отраслей и сфер) Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

G'ARBIY YEVRUPADAGI IQTISODIY G'OYALARNING ASOSIY MOHIYATI. G'ARBIY YEVRUPA MUTAFAKKIRLARI AVGUSTIN, FOMA AVKINSKIY

¹Bo'ltakov Sardor, ²Rahmatova Dilnoza

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar) yo'nalishi talabasi.

abstract

In this article, economic views from the feudalism periods in Western Europe are expressed in a religious-ethnic form. We will also consider that the economic ideas of the classical medieval period developed on the basis of canonical, that is, legal doctrines, and in this area the church, the clergy, had a great activity.

аннотация

В этой статье экономические взгляды времен феодализма в Западной Европе представлены в религиозно-этнической форме. Рассмотрим также, что экономические идеи классического средневековья развивались на основе канонических, т. е. правовых доктрин, и что большую деятельность в этой области осуществляла церковь, духовенство.

annotatsiya

Ushbu maqolada G'arbiy Yevropadagi feodalizm davrlaridagi iqtisodiy qarashlar diniy-etnik shaklda ifodalangan. Shuningdek, klassik o'rta asr

davridagi iqtisodiy g'oyalar kanonik, ya'ni qonuniy doktrinalar asosida rivoj topgani va bu sohada cherkov, ruhoniylar katta faoliyat ko'rsatganligini ko'rib chiqamiz.

Keywords:

feudalism, farming, religious-ethnic, serfdom, pomestyes, capitulary.

Ключевые слова:

феодализм, сельское хозяйство, религиозно-этническое, крепостничество, поместья, капитуляри.

Kalit so'zlar:

Feodalizm, dehqonchilik, diniy-etnik, krepostnoylik, pomestiyelar, kapitulyariya.

©2023. Boltakov Sardor, Rahmatova Dilnoza.

Kirish

Men tanlagan mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, oʻrta asrlarda Gʻarbiy Yevropadagi iqtisodiy gʻoyalarning qisqacha xarakteristikasi yaʼni oʻsha davrdagi savdo foydasi va sudxoʻrlik foizi, iqtisodiy muommolarga diniy-etnik yondashuvlari. Shuningdek, Rim imperyasi yemirilgandan keyin Gʻarbiy Yevropada juda koʻplab feodal davlatlar vujudga keladi. Va buning natijasida, oʻsha davrdagi katolik cherkovining qoidalari ustunlik qiladi. Barcha ilmiy fikrlarda diniy cheklanishlar mavjud boʻlgan. Shuning uchun iqtisodiy masalalar boʻyicha oʻrta asr mualliflarining talqinlari diniy-etnik shaklda ifoda etgan.

Gʻarbiy Yevropada feodalizm jamiyati uch bosqichni bosib oʻtdi: ilk feodalizm (V-X asrlar), rivojlangan feodalizm (X-XV asrlar) va feodalizmning yemirilish davri (XVI-XVIII asrlar). Dastlabki davrda dehqonchilik xoʻjalikning asosi edi, aholi oʻrtasida keskin tabaqalanish ham mavjud emas edi. Yuzaga kelgan buyuk Frank davlatida ibtidoiy jamoa tuzumi yemirilib, feodalizm munosabatlari shakllanishi (quldorlik formasiya shaklida tarkib topmadi - «Sali haqiqati», 481-614) qonunlar toʻplamida aks etgan. Bunda eski jamoa munosabatlari himoya qilinadi (umumiy mulkchilik), ammo ayrim xoʻjaliklarning mustaqilligi ham, xususiy mulkchilik ham qoʻllab- quvatlanadi, sinfiy ajralish asta-sekin namoyon boʻla boshlaydi. Olimlar feodalizmdan oldingi Frank qishlogʻining oʻziga xos boʻlganligini qayd qilib, erkin Frank dehqoni Rim koloni (qul) bilan yangi krepostnoy oʻrtasidagi figura ekanligini, yaʼni krepostnoylik munosabatlari endigina shakllana boshlaganligini qayd etgan edi. Natural xoʻjalik va dehqonlarning krepostnoylik ekspluatatsiyasiga oid dastlabki «Villalar toʻgʻrisidagi kapitulyariy» pomestyelar toʻgʻrisidagi qonun boʻlib (IX asr boshi) , unda feodal yer egaligi va krepostnoylik himoya etiladi. Unda endi jamoa, jamoa mulki toʻgʻrisida gap yoʻq. Bu hujjatda votchinaning yagona egasi va votchina aholisining majburiyatlari toʻgʻrisida gapiriladi.

Krepostnoy- Pomeschchiklarning oʻziga qarashli dehqonlarga, ularning mehnati va mol-mulkiga cheksiz egalik qilishiga asoslangan. Pomeschchiklarning oʻzlariga qarashli dehqonlarga, ularning mol-mulkiga, mehnatiga cheksiz egalik qilish huquqi. Krepostnoylik tuzumi asosida pomeschchikka qaram boʻlgan shaxs.

Avreliy Avgustin- ilohiyotchi, faylasuf, nasroniy lotin yozuvchisi, cherkov otasi. Numidiyada, Shimoliy Afrikadagi Hippo qirol episkopi. 354- yil 13- noyabrda Tagasteda (zamonaviy Jazoir hududi) tugʻilgan. Avgustin Avreliy butparast oilada tugʻilgan. Tagasteda, keyin Madaure va Karfagenda tahsil olgan. Bu yerda u manixiy sektasiga kirdi. Oʻqishni tamomlagach, u viloyatga ritorika oʻqituvchisi etib tayinlanadi va 383 yilda Rimga koʻchib oʻtadi. U ritorikadan dars beradi va episkop

Ambrosioning ma'ruzalarida qatnashadi. Bu davrda Avgustin nihoyat butparastlikdan voz kechishga qaror qiladi. 387- yilda Avgustin Tagastaga qaytib keldi va ikki yilni monastir tanhosida o'tkazdi. 391- yilda u ruhoniylilikni episkop Hippo qo'ldan oldi. U umrining oxirigacha manixeylik, donatizm va pelagianizmga qarshi murosasiz kurash olib bordi. U o'z suruvini boqdi, ko'rsatmalar va va'zlarni o'qidi. Ilmiy ish bilan shug'ullangan, risolalar yozgan. U monastirda yashagan va ba'zi manbalarga ko'ra, monastir qoidalarini yozgan. Avgustin Avreliy 430-yil 28-avgustda vandallar tomonidan Qirol Gipponi qamal qilish paytida vafot etdi. Avgustin kanonizm maktabining asoschisi. Asosiy asarlari "Baxtli hayot haqida" (386) va "Monologlar" (387). U tijorat va sud kapitalini, shuningdek, ortiqcha boylikni gunoh deb hisoblagan. Pul, Avgustinning fikricha, ayirboshlash operatsiyalarini osonlashtirish va tezlashtirish vositasidir.

Ilk o'rta asrlar iqtisodiy tafakkur tarixiga oid eng muhim manba 9-asr boshlarida nashr etilgan "Kapitulyariya on Estates"dir. Buyuk Karl yoki uning o'g'li Lui taqvodor. Bu yodgorlikdan kelib chiqib, feodal mulkdorlarning iqtisodiy qarashlari, iqtisodiy siyosati haqida baho berish mumkin. "Kapitulyariya" ning tuzuvchisi mulk egasi erning monopol egasi ekanligidan kelib chiqadi va mulk fermasi uning "o'z ehtiyojlari" ga xizmat qilishi kerak. Jamiyat "Kapitulyariya"da qayd etilmaganligi juda xarakterlidir, chunki bu vaqtga kelib u yerga egalik qilish shakli bo'lishni to'xtatgan. "Kapitulyariya" ning tuzuvchisi uchun ideal iqtisod - bu o'zboshimchalikdir. Namunali xo'jalik yuritish tamoyillarini shakllantirgan holda, u badallarni natura shaklida yig'ishni, zaxiralar yaratishni buyurdi. «Kapitulyariya»ga ko'ra, feodallar o'z ortig'ini sotishi va mulkda ishlab chiqarilmagan mahsulotlarni sotib olishi kerak, deb hisoblagan.

Foma Akvinskiy iqtisodiy g'oyalari.

Foma Akvinskiy (Akvinat) G'arbiy Yevropadagi ancha ko'zga ko'ringan iqtisodiy fikrlar muallifi. Thomas Aquinas yoki Foma Akvinskiy (Foma Akvinat) (1225-1274) — o'rta asr faylasufi va sxolastteolog, tomizm asoschisi. Otasi uni kelajakda cherkovda ishlashini xohlardi. Onasi neapollik badavlat xonadon farzandi edi. 1244-yildan dominikochilar ordeni monaxi. 1257-yili drlik darajasini olgan. 1323-yili Foma Akvinskiy avliyolar katoriga qo'shilgan, 1879-yil esa uning ta'limoti katolitsizmnint birdan bir chin falsafasi deb e'lon qilingan. Asosiy asarlari: "Majusiylarga qarshi to'plam" (1261-1264), "Ilohiyot to'plami" (1265-1273). U IV asming oxiri - V asrning boshida iqtisodiy muammolarga diniy-etnik yondashuvning nomuqobil dogmatik prinsiplarini kiritgan, dastlabki kanonizm maktabi asoschilaridan biri hisoblangan Avgustin Blajenniya (Avliyo Avgustin) (353-430) muxoliflik qildi

va uning g'oyalarini ijodiy davom ettirdi. V-XI asrlar davomida bu prinsiplarga amal qilib kelindi.

Boylik-Avgustin davridan boshlab kononistlar tomonidan moddiy ne'matlar yig'indisi sifatida, ya'ni natural shaklda qaralgan. Agar boylik unga sarflangan mehnat bilan emas, balki boshqa vositalar yordamida yaratilgan bo'lsa, gunoh deb tan olingan. Bu qat'iy qoidalarga muvofiq noinsoflik bilan oltin va kumushning ko'paytirilishi (jamg'arilishi) jamiyatning axloqiy va boshqa me'yorlariga zid hisoblangan. Ammo Akvinant fikri bo'yicha "odil narx" xususiy mulkni ko'paytirish va "o'rtacha" boylik yaratishda inkor etib bo'lmaydigan manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu uningcha, gunoh hisoblanmaydi.

Odil narx-bu kategoriya kanonistlar ta'limotida "qiymat" (qimmat), "bozor bahosi" kategoriyalari o'rnida ishlatilgan. U muayyan feodal oqsuyaklar hududida o'rnatilgan va birlashtirib qo'yilgan. Dastlabki kanonistlar uning darajasini Tovar ishlab chiqarish jarayonidagi mehnat va moddiy sarflarga bog'lab tushuntirganlar. Ammo Akvinat "odil narx"ga bo'lgan sarfli yondashuv tushunchasini yetarli emas, deb hisobladi. Uning fikricha sotuvchi o'z mavqeyiga qarab buyumni "o'z narxidan ko'ra qimmatroq sotishi mumkin".

Pul(moneta)ni Akvinat Qadimgi Dunyo va dastlabki kanonizm mualliflariga o'xshab talqin qiladi. Uning ta'kidlashicha, «savdoda ... ishonchli o'lchov birligiga» ega bo'lish uchun pul kishilarning xohishi tufayli kelib chiqqan. Olim monetaning «ichki qimmatga» ega ekanligini tan olsada, davlat moneta qimmatini uning «ichki qimmatiga» nisbatan bir oz o'zgartirishga haqli, deb hisobladi. Bu yerda Akvinat o'zining ikkiyoqlamalik prinsipiga sodiqligini yana bir bor ko'rsatdi, ya'ni bir tomondan, monetalami buzish tashqi savdoda pulning qadr-qimmatini yo'qotilishiga olib kelishini tan olgach, ikkinchi tomondan esa - pulning «nominal qimmatini» davlatning o'z xohishi bo'yicha o'rnatish huquqiga ishongan.

Kanonistlarning bosh iqtisodiy g'oyasi asosida xudo tomonidan belgilangan "adolatli baho" to'g'risidagi ta'limot yotadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, G'arbiy Yevropadagi iqtisodiy g'oyalarni alohida qayd etish zarur. Iqtisodiy g'oyalar sinifiy harakterga ega bo'lgan, yuqori tabaqalarning faoliyatini maqullagan. Ikkinchi tomondan narozi dehqonlar harakati ham kuchaygan. Shuningdek, bozor bilan yaqin munosabat (savdo-soliq) lar qatori, mahsulotlarni ko'plab zahira qilish kerakligi (natural xo'jalik belgisi) uqtiriladi. Hunar va savdoni o'rganish, xo'jalikni boshqarish, mehnat va shaxsiy tashabbus rag'batlantiriladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Boltakov, S., & Naimjonov, S. (2023). FORMS OF EXPROPRIATION AND ENTREPRENEURSHIP USING ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 307-313. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nsbs>
2. Бултаков С., Базарбаев Д. РОЛЬ “ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ” В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 226-232.
3. Болтаков С. Хизматlar sohasini raqamlashtirishning samaradorligini oshirish //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 165-169.
4. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
5. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
6. Bo'ltakov S. XIZMAT KO 'RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-20.
7. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
8. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
9. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
10. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
11. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
12. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
13. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
14. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (3)*, 123-131. – 2023.
15. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
16. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (4)*, 314-320. – 2023.
17. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (4)*, 301-306. – 2023.